

HUQUQIY IJTIMOYILASHUV JARAYONIDA AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY QADRIYATLARNING TUTGAN O'RNI

Muqaddas Xikmataliyevna Pozilova

Namangan davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqolada huquqiy ijtimoiylashuv jarayonida an'anaviy va zamonaviy qadriyatlarning o'rni tahlil qilinadi. Huquqiy ijtimoiylashuv shaxsning jamiyatdagi huquqiy normalar, axloqiy tamoyillar va qonuniy munosabatlarni o'zlashtirish jarayoni bo'lib, bu jarayonda an'anaviy va zamonaviy qadriyatlar o'zaro muvozanatda bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy qadriyatlar ijtimoiy birlikni mustahkamlash, milliy o'ziga xoslikni saqlash va axloqiy me'yorlarni uzatishda asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Zamonaviy qadriyatlar esa inson huquqlari, erkinliklari, qonun ustuvorligi va demokratik tamoyillarni shakllantirishda yetakchi rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: huquqiy ijtimoiylashuv, an'anaviy qadriyatlar, zamonaviy qadriyatlar, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, demokratik tamoyillar, axloqiy me'yorlar, fuqarolik jamiyati, milliy meros, ijtimoiy institutlar, qonun ustuvorligi.

ABSTRACT:

This article analyzes the role of traditional and modern values in the process of legal socialization. Legal socialization is the process of an individual's assimilation of legal norms, moral principles and legal relations in society, in which the balance of traditional and modern values is of great importance. Traditional values are manifested as a key factor in strengthening social unity, preserving national identity and transmitting moral norms. Modern values, on the other hand, play a leading role in the formation of human rights, freedoms, the rule of law and democratic principles.

Keywords: Legal socialization, traditional values, modern values, legal consciousness, legal culture, democratic principles, moral norms, civil society, national heritage, social institutions, the rule of law.

Jamiyat hayotida huquqiy ijtimoiylashuv jarayoni insonning ijtimoiy ongi va huquqiy madaniyatini shakllantirishda, shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni

mustahkamlashda, eng muhimi, demokratik qadriyatlarga asoslangan qonuniy tartiblarni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, jamiyatda an'anaviy va zamonaviy qadriyatlarning o'zaro uyg'unligi yoki qarama-qarshiligi mazkur jarayonning samarasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. An'anaviy qadriyatlar shaxs ongida asrlar davomida shakllangan, meros tariqasida avloddan avlodga o'tayotgan ma'naviy va ijtimoiy ko'nikmalarni o'z ichiga olsa, zamonaviy qadriyatlar globallashtirish va texnologik taraqqiyot ta'sirida yuzaga kelgan yangicha tamoyillar va bilimlar tizimini ifoda etadi. Shunday ekan, huquqiy ijtimoiylashuv shaxsni ana shu ikki yo'nalishdagi qadriyatlar sintezida yetuk, ijtimoiy mas'ul va huquqiy ongli inson sifatida shakllantiradi.

Huquqiy ijtimoiylashuv deganda, shaxsning huquqiy normalar, qonunlar, jamiyatda qabul qilingan tartib-qoidalar, urf-odatlar va qadriyatlarni bilib olish, ularni hurmat qilish, o'z xatti-harakatlarida ularga rioya qilish hamda huquqiy mas'uliyatini anglashi tushuniladi. Bu jarayon, asosan, oilada, maktab va OAV orqali, shuningdek, turli ijtimoiy institutlar va norasmiy guruhlar ta'sirida sodir bo'ladi. Insonning yoshligidan boshlab kattalikka qadar bo'lgan davrida ongida huquqiy tushunchalarning shakllanishi, ushbu jarayonda nimalar muhim rol o'ynashi, qanday qadriyatlar ustuvor bo'lishi jamiyatning taraqqiyot darajasi va ma'naviy muhitiga bog'liqdir.

Falsafiy nuqtayi nazardan, huquqiy ijtimoiylashuv — bu shaxsning huquq va burchlarni idrok etishi, ularga amal qilishi, huquq normalarida aks etgan ijtimoiy adolatni tushunishi va hayotda qo'llashi bilan bog'liq faol jarayon. Jumladan, qadimgi yunon faylasufi Platon davlat va jamiyat boshqaruvini ideal shaklga keltirishda shaxsning tarbiyasi hal qiluvchi omil ekanini ta'kidlagan edi [1]. Unga ko'ra, shaxs ongida huquqiy bilimlar bilan birga ma'naviy kamolot ham bo'lishi zarur. Zero, faqat ma'rifatli va axloqli kishi adolatga asoslangan jamiyatni barpo eta oladi.

Huquqiy ijtimoiylashuv uzluksiz jarayon bo'lib, u nafaqat bolalik chog'ida, balki shaxsning butun hayoti davomida davom etadi. Shuningdek, bu jarayonda an'anaviy va zamonaviy qadriyatlar o'rtasida muvozanatni topa bilish zarur. Bir tomondan, an'anaviy qadriyatlar shaxsga ijtimoiy-madaniy muhitga moslashish, milliy o'ziga xoslikni saqlash, ijtimoiy birligini mustahkamlashda yordam beradi. Ikkinchi tomondan, zamonaviy qadriyatlar huquqiy yangilanish, global standartlarga mos ravishda huquq va erkinliklar kengayishi, ilm-fan taraqqiyoti, texnologik o'zgarishlar ta'sirida shakllanadi.

Shuning uchun huquqiy ijtimoiylashuv nafaqat an'anaviy me'yorlarni, balki zamon bilan hamqadam bo'lishni ham nazarda tutadi.

An'anaviy qadriyatlar — bu asrlar davomida shakllangan, oilaviy, milliy, diniy va ma'naviy meros sifatida avloddan avlodga o'tib kelgan urf-odatlar, marosimlar, xulq-atvor me'yorlari va ijtimoiy munosabatlar tizimidir. Odatda, jamiyatda tarbiya berish jarayonida ana shu qadriyatlar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Chunki ular shaxsda xulq-atvor mezonlarini shakllantiradi, insonparvarlik va mehr-oqibat kabi buyuk fazilatlarni rivojlantiradi. Oilaviy qadriyatlar, masalan, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi hurmat-izzat, kattalarga ehtiram, kichiklarga g'amxo'rlik kabi ko'nikmalarni tarbiyalaydi. Milliy qadriyatlar esa ma'naviy merosni saqlab qolish va rivojlantirishga, milliy urf-odat va an'analarni kelajak avlodga yetkazishga xizmat qiladi. Shu o'rinda Markaziy Osiyo mutafakkirlaridan biri bo'lmish Abu Nasr Forobiy o'z asarlarida tarbiya va ilm o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni alohida ta'kidlaydi. Unga ko'ra, shaxs faqat ilmga tayangan holda, aqliy va ijtimoiy tarbiyani mukammal egallashi mumkin. U ijtimoiy hayotda o'zi mansub bo'lgan jamiyatning ma'naviy-estetik qadriyatlaridan oziqlanadi. Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida ta'kidlaganidek, odamlar o'z manfaatlari yo'lida birlashish barobarida, axloq-odob va qonunlarining uyg'unligi orqali barkamol jamiyatni barpo etadilar [2]. An'anaviy qadriyatlar ayni shu hamjihatlik, hamkorlik, kattalarga hurmat va o'zaro mas'uliyat kabi xulq me'yorlarini takomillashtirishda asosiy poydevor bo'ladi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, an'anaviy qadriyatlar milliy urf-odat va an'analarni saqlash orqali ijtimoiylashuv jarayonini yengillashtiradi. Chunki yosh avlod o'z tarbiyasida qadimiy merosga tayanadi. Shuningdek, bunday qadriyatlar huquqiy normalarni to'g'ri qabul qilishga ham xizmat qiladi. Masalan, o'zbek xalqida nasl-nasabni avaylash, oilaviy mustahkamlik, mahalla institutining roli, mehnatsevarlik, halollik, odob-axloq kabi tamoyillar qonun ustuvorligini targ'ib qilishda, ijtimoiy tartibni mustahkamlashda qo'l keladi. Biroq an'anaviy qadriyatlar hech qachon o'zgarmas yoki mutlaqo sof shaklda saqlanib qolmaydi. Ular ham tarixiy jarayon, siyosiy o'zgarishlar, madaniy-ta'limiy yangilanishlar ta'sirida yangilanib boradi. Shuning uchun ham an'anaviy qadriyatlarni o'ta mutaassiblik bilan qadrlash yoki ularni butkul inkor qilish noto'g'ri. Maqsad, aksincha, ularni zamonaviy taraqqiyot talablariga uyg'unlashtirishdir.

Zamonaviy qadriyatlar globallashtirish, iqtisodiy va siyosiy islohotlar, informatsion jamiyatga o'tish, madaniyatlararo muloqotning kuchayishi, huquq va erkinliklarning kengayishi kabi jarayonlar ta'sirida shakllanadi. Bu qadriyatlar avvalambor, shaxsning individualligini e'zozlash, uning huquq va erkinliklarini kengaytirish, tadbirkorlik va ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash, gender tenglikni ta'minlash hamda fikrlar rang-barangligini hurmat qilishga asoslanadi. Zamonaviy qadriyatlar jamiyat rivojini tezlashtirish, inson potensialini to'laqonli ro'yobga chiqarish, demokratiya va fuqarolik jamiyatini mustahkamlash, qonun ustuvorligini shakllantirishda alohida o'rin tutadi. Masalan, Imom G'azzoliy "Qonun va adolat, aslida, insonning halol hayot kechirishi uchun yaratilgan eng muhim omildir", deya ta'kidlaydi [3]. Garchi G'azzoliy sharqona diniy-falsafiy meros vakili sifatida shuhrat qozongan bo'lsa-da, uning ijtimoiy adolat va inson erkinligi haqidagi fikrlari zamonaviy qadriyatlar bilan hamohangdir. Zamonaviy qadriyatlarning o'zagi inson erkinligini, huquq va manfaatlarini himoya qilish tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. Ayniqsa, hozirgi kunda fuqarolik jamiyatining rivoji, qonun va huquq ustuvorligi, so'z va matbuot erkinligi, shaxsiy daxlsizlik kabi tamoyillar bosh mezon sifatida qaraladi. Bularning barchasi huquqiy ijtimoiylashuv jarayonida shaxsni nafaqat ma'naviy, balki huquqiy ongli, ijtimoiy mas'ul inson sifatida shakllantiradi.

Biroq zamonaviy qadriyatlar global xususiyatga ega bo'lgani sababli, bu jarayonda ba'zan milliy-madaniy xususiyatlar chetga surilishi, an'anaviy qadriyatlar e'tibordan chetda qolishi mumkin. Shunday vaziyatda shaxs o'z milliy ildizidan uzilib, begona madaniyatga ergashib ketish xavfi tug'iladi. Bu esa huquqiy ijtimoiylashuvdagi barqarorlikka ta'sir ko'rsatishi, milliy o'ziga xoslikni yo'qotish kabi salbiy ko'rinishlarni keltirib chiqarishi ehtimoli bor. Shu bois zamonaviy qadriyatlarni ham o'rganish va egallash jarayonida milliy mentalitet, tarixiy an'ana va urf-odatlar bilan uyg'unlikni saqlash zarur.

Shaxsning huquqiy ijtimoiylashuvi jarayonida an'anaviy va zamonaviy qadriyatlar o'rtasidagi uyg'unlik hal qiluvchi o'rin tutadi. Bu uyg'unlik shaxsda quyidagi sifatlarni shakllantiradi:

Milliy o'ziga xoslik va xalqaro talablarga moslashuv: An'anaviy qadriyatlar shaxsning o'z madaniy merosiga sodiq bo'lishini, milliy urf-odatlarini hurmat qilishini ta'minlash, zamonaviy qadriyatlar uni xalqaro standartlarga, demokratik tamoyillarga muvofiq ish tutishga o'rgatadi.

Huquqiy bilim va axloqiy me'yorlar uyg'unligi: Shaxs huquqiy normalarni bilish bilangina cheklanib qolmay, ularni amalda qo'llash, o'z xatti-harakatlarida odob-axloq me'yorlariga tayanish, adolatni qaror toptirish singari axloqiy fazilatlarni ham ustuvor biladi. Aristotel o'zining "Nikomax etikasi" asarida aynan axloqiy fazilatlar bilan qonunlar uyg'unligi shaxsning baxtli va ijtimoiy mas'ul bo'lib yetishishida muhim omil ekanini ta'kidlaydi [3].

Ijtimoiy adolat va fuqarolik mas'uliyati: Huquqiy ijtimoiylashuv jarayonida an'anaviy qadriyatlar shaxsda mehr-oqibat, hamjihatlik, odob, kattalarga hurmat kabi xulq-atvor tamoyillarini mustahkamlasa, zamonaviy qadriyatlar har bir fuqaro ijtimoiy hayotda faol, huquq va erkinliklarga tayanib ish tutishi, o'z burchlarini ado etishi zarurligini uqtiradi.

Global ta'sirlar bilan munosabat: Hozirgi kunda globallashtirish shaxsning hayotida muhim o'rin egallab, uning dunyoqarashiga turli shakllarda ta'sir etadi. Xususan, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va internet orqali turli mafkuraviy hamda madaniy oqimlar tarqaladi. An'anaviy qadriyatlar shaxsni milliy manfaatlar himoyasida mustahkam saqlasa, zamonaviy qadriyatlar unga tez o'zgaruvchan dunyo sharoitida moslashish ko'nikmasini beradi.

Shunday qilib, an'anaviy va zamonaviy qadriyatlar o'zaro raqobatchi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi, boyituvchi omillardir. Ular huquqiy ijtimoiylashuv jarayonida uyg'unlashgan holda shaxsning ijtimoiy-huquqiy, madaniy-axloqiy kamolotiga xizmat qiladi.

Huquqiy ijtimoiylashuv jarayonini yanada takomillashtirish, unda an'anaviy va zamonaviy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash uchun quyidagi omillarga e'tibor qaratish lozim:

1. Oilada tarbiya sifatini oshirish. An'anaviy qadriyatlarning asosiy qadri — oila. Oilada bolaga milliy urf-odatlar, hurmat-izzat, halollik kabi qadriyatlar bilan birga, uning huquqlari va burchlari ham o'rgatilishi zarur. Ota-ona va farzandlar o'rtasidagi huquqiy munosabatlar, mas'uliyat, o'zaro hurmat kabi tamoyillar amalda namoyon bo'lgandagina, an'anaviy tarbiya zamon talablariga javob beradi.

2. Ta'lim tizimida kompleks yondashuv. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida huquqiy savodxonlik, axloqiy tarbiya, milliy-ma'naviy merosni o'rganish darslari hamda amaliy mashg'ulotlar mutanosib ravishda yo'lga qo'yilishi lozim. An'anaviy qadriyatlar

zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida targ'ib etilishi, zamonaviy qadriyatlar esa milliy merosga zid bo'lmagan holda bayon qilinishi kerak.

3. Ijtimoiy institutlar faoliyatining muvofiqlashtirilishi. Mahalla, maktab, OAV, diniy muassasalar, yoshlar tashkilotlari kabi ijtimoiy institutlar huquqiy ijtimoiylashuvda asosiy sub'yektlardir. Ushbu sub'yektlar o'rtasida hamkorlikning puxta mexanizmlarini yaratish, ularning faoliyatini yaxlit bir strategiya asosida muvofiqlashtirish muhim ahamiyatga ega.

4. OAV va ijtimoiy tarmoqlar roli. Bugungi kunda OAV va ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar turli g'oyalar bilan tanishadi. Bu jarayonda an'anaviy qadriyatlarni targ'ib qilish, milliy madaniyatni ommalashtirish, zamonaviy qadriyatlarni tanqidiy tafakkur bilan qabul qilishni o'rgatish zarur. Davlat siyosati darajasida ushbu yo'nalishda maxsus dasturlar ishlab chiqish, ijtimoiy reklamalar orqali targ'ibot-tashviqot olib borish samarali bo'ladi.

5. Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirish. Qonunlar, huquq va burchlar to'g'risidagi axborotning ochiqligi, qonun hujjatlariga erkin kirish imkoniyati, huquqiy masalalarda malakali maslahat olish imkoniyatlari kengaytirilishi lozim. An'anaviy qadriyatlar huquqiy ongning odob-axloq me'yorlari bilan uyg'un bo'lishini, zamonaviy qadriyatlar esa shaxs erkinligini kengaytirishni ta'minlab beradi.

6. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish. Huquqiy me'yorlar va standartlar, inson huquqlari borasidagi xalqaro konvensiyalarni o'rganish va ulardan foydalanish orqali an'anaviy qadriyatlarimizni saqlagan holda dunyo tajribasini qo'llash muhimdir. Zero, xalqaro andozalarga mos bo'lgan huquqiy muhit yaratish jamiyatda qonun ustuvorligi, adolat va taraqqiyotga erishishning poydevoridir.

Huquqiy ijtimoiylashuv jarayonida an'anaviy va zamonaviy qadriyatlar o'rtasidagi uyg'unlik shaxsning ijtimoiy-huquqiy kamolotini, jamiyatda qonun ustuvorligi va adolatni ta'minlashning asosiy garovi hisoblanadi. An'anaviy qadriyatlar milliy o'ziga xoslik, ma'naviy meros, odamiylik kabi barqaror tayanchni yaratib, shaxsni ma'naviy va axloqiy jihatdan mustahkamlaydi. Zamonaviy qadriyatlar esa erkin shaxsni tarbiyalash, uning huquq va erkinliklarini kengaytirish, demokratik jamiyat tamoyillarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Shaxs yetuk va komil bo'lishi uchun u an'anaviy qadriyatlarning mazmunini yaxshi anglashi, shu bilan birga, zamonaviy taraqqiyot va innovatsion g'oyalarga ham ochiq bo'lmog'i lozim. Ikki turdagi qadriyatlarni o'zida uyg'unlashtira olgan inson

huquqiy jihatdan pishiq, qonunlar va axloq tamoyillariga amal qiladigan, boshqa insonlar huquqini hurmat qiladigan fuqaroga aylanadi. Mazkur jarayon, o'z navbatida, jamiyatdagi huquqiy madaniyatning yuksalishiga, siyosiy barqarorlik va iqtisodiy farovonlikka xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. Платаон. Государство / Пер. с древнегреч. А.Н.Егунова. Вступ. ст. Е.Н Трубетский проект, 2015. – С 79.
2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2004. – B. 47.
3. Djumanova, Sanobar. "Historical Formation of the Concepts of Media Literacy Education, Fact-Checking among the Peoples of the Ancient East (on the Example of Uzbekistan)". Медиаобразование 4 (2022): 562-573..
4. G'ulomjonovna, Shodiyeva Dilshoda. "Ijtimoiy adolat va huquqiy madaniyat tushunchalarining nazariy asoslari". Международный журнал научных исследователей 10.1 (2025): 548-552.